

QARAQALPAQ DÁSTANLARÍNDA AT QOYÍW DÁSTÚRLERINÍN ÓZGESHELIGI

Daniyarova Zamira Jeńisbaevna-Innovaciyalıq texnologiyalar universiteti
doc. w.w.a

Annotaciya: Maqalada adam atlarınıń (antroponimlerdiń) jámiyetge tutqan ornı, olardıń til sisteması menen baylanısı hám etnomádeniy xızmeti talqılanadı. Qaraqalpaq folklorı, atap aytqanda xalıq dástanları mısasında at qoyıw dástúrleri, shańaraqlıq etika hám evfemizm qubılısları lingvomádeniy kózqarastan analizlengen. Antroponimlerdiń xalıq tariyxın hám milliy ózgesheligin saqlawdaǵı áhmiyeti kórsetilgen.

Abstract: The article discusses the role of personal names (anthroponyms) in society, their connection with the language system, and their ethnocultural functions. Based on Karakalpak folklore, specifically folk epics (dastans), naming traditions, family ethics, and the phenomenon of naming taboos are analyzed from a linguocultural perspective. The importance of anthroponyms in preserving national history and identity is highlighted.

Keywords: anthroponymics, linguoculturology, ethnolinguistics, Karakalpak folklore, dastans, family ethics, naming traditions, national identification.

Gilt sózler: antroponimika, lingvomádeniyattanıw, etnolingvistika, qaraqalpaq folklorı, dástanlar, shańaraq etikası, at qoyıw dástúrleri, milliy identifikaciya.

Adam atları birinshi gezekte, adamnıń jámiyetge ornın ajratıp kórsetiw ushın qoyıladı. Bul tuwralı V.A.Nikonov: «Adam atları jámiyet ushın oǵada zárúr. Olardı jámiyette itibarsız qaldırıwǵa bolmaydı. Sonlıqtanda adam atlarına degen mápdarlıqtıń kúshli ekenligi túsinikli» dep kórsetedi [1, 33]. Antroponimler basqa sózler sıyaqlı tildiń nızamlarına baǵınadı, sonlıqtan til sistemasınıń tiykarǵı bir bólegin quraydı, olar etnografiya, tariyx, sociologiya, huquq penen birgelikte tıǵız lingvistikalıq baylanısta úyreniledi [2, 3].

Adam atların izertlew arqalı sol xalıqtıń tiliniń tariyxın, úrp-ádet dástúrlerin, sociallıq jaǵdayların hám t.b. sırların anıqlawǵa boladı. Adam atları arqalı tariyx

betleriniñ sırları ashıladı, bolıp ótken tariyxıy waqıyalardağı is-háreketlerdiñ kimler tárepinen islengenligi kórinedi, adamlardıñ jámiyettegi ornı anıqlanadı.

Házirgi qaraqalpaq til biliminde til menen mádeniyat baylanıslılığın úyreniwge tiykarlanğan kognitivlik lingvistika yaǵnıy onıñ lingvomádeniyattanıw, etnolingvistika t.b salaları óris almaqta. Lingvomádeniyattanıw basqa xalıqlardıñ ómirinen de mádeniy xabar beredi yaǵnıy bir xalıqtıñ qońsılas xalıq penen tuwısqanlıǵın yamasa dástúr uqsaslıǵın salıstırıwdı da maqset etedi.

Hár qanday mádeniyatta insannıñ ismi sociallıq-mádeniy belgi bolıp xızmet qıladı. Uzaq tariyxqa iye bolǵan ismler sisteması sol xalıqtıñ ózine say milliylik izlerin tasıydı. Antroponimler anıq milliy hám mádeniy áhmiyetke iye, sebebi olar tek ǵana tillik tárepten emes, bálki tariyxıy mádeniy maǵlıwmatlardıñ da saqlanıp qalıwın támiynleydi [3, 96]. Házirgi waqıtta dúnya til biliminde antropologik leksika menen mádeniyattı baylanıstırıp izertlew aktual máselelerdiñ birine aylanbaqta. Sonıñ ushın da qaraqalpaq antroponimikalıq materialın tek ǵana lingvistikalıq tárepten emes, bálki etnolingvistikalıq, etnomádeniy, sociolingvistikalıq, estetikalıq, lingvokulturologiyalıq kózqarastan úyreniw dáwir talabına aylanbaqta.

Qaraqalpaq xalıq dástanlarındağı adam atların izertlew barısında júdá kóplegen salt-dástúrlerimizge bay ekenligin kóriwimizge boladı.

Máselen, xalqımızda shańaraqtağı etikalıq tarbiya birinshi másele esaplanadı. Sebebi shańaraq tatıw, tınısh awızbirshilikli bolsa jámiyet te tınısh, birlikli boladı. Bunın ushın álbette shańaraqta ata-ana tarbiya jetekshileri esaplanadı. Er hám hayal úydiñ aynası, onnan perzentler óz sáwlesin anıq kóre aladı. Bul shańaraqlıq etika búgingi turmısımızdıñ da baslı máseleleri esaplanadı. Bul etikalıq tárbiya máselesi adam atların atawda da belgili dárejede kózge taslanadı. Bunı biz xalqımız miyrası esaplanğan xalıq dástanlarında adam atların ataw boyınsha mısallarında anıq kóre alamız. Máselen, dástanlarda er hám hayal bir-biriniñ atın tuwrıdan-tuwrı atamastan, húrmet izzet máisinde ekinshi at yamasa túsinik penen ataǵan. Máselen, biz bunı tómendegi mısallar arqalı kóriwimizge boladı:

Qartayǵanda aqlım boldı meniñ lal, Eglenip tur *Barshınjannıñ atası*,

Alǵanınıń aytatúǵın arızı bar (Alp, 7-b). Aytсан boyma baslasgenem, haw ǵarrı!
(Alp, 7-b).

Bayan áyle maǵan barar jerińdi, *Qostarımсаń* sapańdı sorayın (Alp, 7-b).

Jas ta bolsam, qatıqulaq sorlı edim, Alpamıstıń *qalınlıǵı* desedi (13-b).

At kekilin sawash kúni tarayın, Basqa tússe har bir iske jarayın,

Ayt eglenbe *nazlı yarım* bizlerge, Awırǵan jerindi sennen sorayın (46-b).

Boyıńda altı aylıq hámile bar, Keshigip qalsam qalmaqta,

At basınday ul tuwsań, Aq jarılqap kún tuwsań,

Jalǵızdan qalǵan Jádiger dep, Atın qoyǵıl *dilbarım*,

Qız tuwsań ózin qoyaber,- dep, Ketermen boldı palwanıń (47-b).

Ashılmaǵan on gúlinnen bir gúlin, Búlbúldey sayraydı, bilsen, bul tilim,

Din musulman megzetemen ózińdi, Qudań Baysarı menen sóylesip,

Qalıńlıǵın ápergende ólmeysen! (96-b). Shashımdı men juwıp tazalap órdim,

Tilek qabil boldı, Baysıńǵa keldim, *Arıslanıм* bir sapańdı tileymen,

Búgin men bir ájeptáwir tús kórdim (Alp, 169-b).

-Haw, *jarılqaganım*-aw, qoy bunı, qızıńdı erge bermey, jerge beresen be?
Qızıńdı júdá bergiń kelmese, qalıń maldı kóp ayt, - dedi (Msp, 10-t, 181-b). - Haw, *shabazım!* Óy deme, utılar sózdi sóyleme, ózińnen basqanı kem deme, ózindi er bilsen basqanı sher bil, adam adamnan kem bolmaydı, tek sıbaǵası artıq boladı (Msp, 10-t, 181-b).

Qayray berme hinjim deyin tisińdi, Kózim menen kórdim barlık isińdi,

Oyin sózge ashıwlanıp *qostarım*, Qıya shólde sheyit etpe *kisińdi* (Q, q 46-b).

Seni jorta oynap dálkek etip em, Oynaǵandı bilmedińbe *hayalım* (Q, q 46-b).

Biliw kerek bunday istiń qıyının, Yar kóterer bolar yardıń oyının,

Tarta berme abaylaygór *shabazım*, Julıp alma *ashıǵıńnın* moyının (Q, q 46-b).

Hár bir qaharman júregindegi batırlıq, er júreklik, jaqınların asrap abaylap, eń baslısı tuwılǵan jerin qásterlew sıyaqlı sezimlerdi insan qálbine túyip qoyadı. Batırlıqqa, júreklilikke, qaharmanlıqqa, jaqsılıqqa bolǵan isenimi arqalı óz perzentlerin tárbiyalaw xalqımızdıń mádeniy sáwlesi esaplanadı. Biz sóz etpekshi bolǵan antroponimlerde mine usınday milliyliğimizdi ayqın kórsete alamız.

Jeńgem júkli bolǵanda, toǵız ay on kún tolǵanda, tilladan júwen kerdirip, jeti kún jatı tolǵatıp, tuwalmadı sol nashar, jeti kúnler tolǵanda, sáhár waqtı bolǵanda, házireti Áliy sheri quda kelip oń iynine pánje urǵan, bes pánjeniń daǵı bar edi, kórsem sonnan tanır edim, - deydi (74-b).

Jeti kún jattı tolǵatıp, At basınday ul tuwdı,

Aq jarılqap kún tuwdı, Atın qoydı *Alpamis* (1-t, Alp ,5-b).

Áyyemgi túrkiy xalıqlarında «Alpamis» sózindegi «Alp» mánisi «sheber, mergen, qaharman, márt, er júrek, qaytpas, shaqqan» [4,37] hám basqa da kóplegen mánilerin kóremiz. Erteдеgi túrkler jańa tuwılǵan balaǵa er jetkende keleshegi erlik hám qaharmanlıqqa tolı bolsın, Alp batır bolsın degen úmitte qoyǵan degen pikirler bar. Adamǵa at qoyıwdaǵı dástúrlerdin biri bul ata alpıs jasta ul súyse Altımışbay dep qoyǵan. Bunnan Qońıratlı Baybóri qartayǵanda kórgen perzentine Altımış, Alpıs, Alpamis dep qoyǵan bolıwı múmkin [5, 63]. Óytkeni ayırım etnogenetikalıq ańızlarda «altı ata – kóktin ulı» [6, 62] sıyaqlı syujetlerdi ushiratamız.

Aq jarılqap kún tuwdı, at basınday ul tuwdı. Kindigin saylap kestirdi, boyların sılap óstirdi, eli-xalqın jıydırdı, mal semizin soydırdı, ash-arıqtı toydırdı. Qırıq kún tamasha toy boldı. Toyǵa jıynalǵan xalıq, kópshilik másláhátlesip, Ábdikerim baydın balasınıń atın *Máspatsha* dep qoydı deydi (Msp, 10-t, 177-b).

Mańlay shıtpay men ushın, Qırıq kún uday toy berdin,

«Bul qartayǵan waǵımda, Berdimáǵan qudayım,

Tilegime jetkerdi, Ketti mennen uwayım»

Dep quwanıp, jan ata, Toqsan janga ton berip, *Atımdı qoydın Gúlayım* (Q q, 40-b)

Azan aytıp Aqshaxan, Atın *Qoblan* bolsın dep,

Shırlap jatqan balanıń, Qulaǵına dem urdı (13-t, Qn, 405-b).

Ótirikti men aytpayman haslan, Pirim edi meniń Rustemi dástan,

Atam atap qoyǵan atım – Arıslan (Q Q, 30-b).

Bul tezis qaraqalpaq folklorı arqalı milliy identifikaciyanı, úrp-ádetlerdi hám til baylıǵın izertlewde qımbatlı maǵlıwmatlar bere aladı. Antroponimler-bul xalıqtın ótkeni menen keleshegin baylanıstırıwshı mánáwiy kópir xızmetin atqaradı. Qaraqalpaq xalıq dástanlarındagı adam atları tek ǵana identifikaciya quralı emes, al

xalıqtıń tariyxıy esteligi, dúnyatanımı hám milliy ruwhıyatın ózinde jámlegen ózine tán «mádeniy kod» xızmetin atqaradı. Maqalada keltirilgen dástan mısalları (Alpamıs, Qoblan hám t.b.) qaraqalpaq shańaraǵındaǵı húrmet hám etikaniń joqarı ekenligin kórsetedi. Erli-zayıplı adamlardıń bir-biriniń atın tuwrıdan-tuwrı atamastan, jumsartıwshı (evfemizm) sózler (*qostarım, shabazım, yarım*) menen atalıwı bul xalıqtıń mánawiy mádeniyatınıń kórsetkishi. Adamǵa at qoyıw procesi (mısalı, Alpamıs ismi) balanıń keleshegi menen tikkeley baylanıstırılatuǵınlıǵı, onıń qaharmanlıq hám mártlik mánilerdi ańlatıwı qaraqalpaq xalqınıń tárbiyalıq usıllarınıń biri sıpatında bahalanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Никонов. В.А. Методы антропонимики // Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. – М., 1970. – С. 33.
2. Сайымбетов О.Т. Қарақалпақ тилиндеги меншикли адам атлары. – Нөкис: Билим, 2000. – Б. 3.
3. Қахқоров Ш. Антропонимлар маънавий маданиятнинг ифодаси сифатида // Тилшуносликдаги замонавий йўналишлар муаммо ва йечимлар: Халқаро илмий-амалий конференция. – Андижон, 2020. – Б. 96.
4. Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969. – С. 36-37.
5. Юсупов О. «Алпамыс» дәстанындағы антропонимлер хәм этнонимлер ҳаққында жаңа ой-пикирлер // ӨзССР хабаршысы. – Нөкис, 1985. – №1. – Б. 56-63.
6. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Ч. I. – Алма-Ата, 1949. – С. 62.